

“ALPOMISH” DOSTONIDA OILAVIY-MAISHIY MAROSIMLARNING BADIY IFODASI

O'g'iloy Xolmuhammedova

Andijon davlat universiteti

Folklorshunoslik va dialektologiya yo'nalishi

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14723153>

Annotatsiya: “Alpomish” dostoni o‘zbek xalqining ming yillardan buyon kuylanib keluvchi doston bo‘lib, unda xalqning azaliy orzu-niyatlari, turmush tarsi, milliy qadriyat va an‘analari aks etgan. Ayniqsa, dostonda xalqimizning asrlik urf-odat va marosimlarining ko‘plab namunalarini uchratamiz. Bu o‘z navbatida dostonning qanchalik xalqona va turmush tarzini ochiq-oydin tasvirlangani deb bilsak, ikkinchi tomondan o‘zbek xalq marosimlarini o‘rganishda foydalana oladigan manbalardan biri bo‘la olishi shubhasizdir.

Kalit so‘zlar: “Alpomish” dostoni, marosim, urf-odat, to‘y marosimi, motam marosimi.

“Alpomish” dostoni xalqimiz orasida juda keng tarqalgan va asrlar davomida baxshilar tomonidan sevib kuylab kelingan. “Alpomish” dostonining tarixiy-madaniy ahamiyati tengsizdir. U xalqimizning o‘ziga xos badiiy tarixidir. Unda xalqimizning asrlar bo‘yi qilgan orzu-umidlari, porloq kelajak haqidagi o‘y-fikrlari mujassamlashgan. “Alpomish” dostoni – o‘zbek xalqi madaniy turmushi tarixining badiiy oynasi. U o‘zbekning o‘zligini, uning mard va tantiligini, mehmondo‘stligini, bolajonligini namoyon etadigan va bu tuyg‘ularni avloddan avlodga o‘tkazib kelayotgan mumtoz epos namunasidir.

Dostonda qahramonlik, jasurlikni ulug‘lash, mardlik, do‘stlik tuyg‘ulari vatanparvarlik g‘oyasi elu yurtga, oilaga muhabbat motivlari bilan birlashib ketadi. Unda xalqimizning asrlar bo‘yi qilgan orzuumidlari, porloq kelajak haqidagi o‘y-fikrlari mujassamlashgan. “Alpomish” dostoni syujetini to‘liq anglash uchun o‘zbek xalq marosimlarini, urf-odat va an‘analarini yaxshi bilish talab etiladi. Aks holda, doston mazmunini to‘liq anglash iloji bo‘lmaydi. “Alpomish” dostonida oilaviy-maishiy marosimlarning ham to‘y, ham aza turi bilan bog‘liq urf-odatlar talqin etilgan. Dostonda xalqimizning motam marosimiga oid ayrim tushunchalari azador Barchinoyning etti yillik tutqunda qolib ketgan Alpomishni o‘ldi gumon qilib, aza ochishi, aza kiygancha “vo to‘ram”lab yig‘i qilishi misolida yorqin tasvirlangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dostonlar ajdodlar va avlodlar jonli aloqasini, vorisligini o'zida mujassamlashtiradi. Ular xalq ijtimoiy-maishiy hayoti bilan bevosita bog'langanligi tufayli har bir kishiga o'z xalqi, uning tarixi va kelajagi, istiqboldagi orzu-umidlari bilan vobastalikni his etishga, amaliy faoliyatda esa yuksak axloqiy g'oyalarni asos qilib olishga yordam beradi. Shuning uchun ham dostonlarni to'plash, o'rganish va nashr etish hamisha dolzarb vazifa bo'lib kelgan. Bu ulkan boylikning asosiy tarkibiy qismlaridan birini xalq dostonlari, jumladan, "Alpomish" dostoni tashkil etadi.

"Alpomish" dostoni xalqimizning tarixiy o'tmishini, maishiy-madaniy hayotini juda keng ko'lamda badiiy ifoda etganligi uchun o'zbek folklorshunosligida unga nisbatan e'tibor katta. Unga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar salmog'i ham keng. Jumladan, Hodi Zarifov, To'ra Mirzaev, Muhammadnodir Saidovning bu borada boshlagan ilmiy izlanishlarini yana Saodat Yo'ldosheva "O'zbek xalq qahramonlik eposi – "Alpomish"ning badiiyati" (1984) mavzuidagi nomzodlik va Isomiddin Yormatov "O'zbek xalq qahramonlik eposi poetikasi" (1994) mavzuidagi doktorlik tadqiqotlarida davom ettirishdi.

"Alpomish" dostonining badiiyatini, asosiy an'anaviy epik motivlarini, unda epos va marosim munosabatini ilmiy tadqiq qilishda H.T.Zarifov, M.Afzalov, T.Mirzaev, M.Murodov, B.Sarimsoqov, S.Ro'zimboev, M.Jo'raev, A.Musaqulov, I.Yormatov, M.Yoqubbekova, S.Yo'ldosheva, S.Mirzaeva, Sh.Turdimov, J.Eshonqulov, D.O'raeva kabi folklorshunos olimlarning asarlari asosiy ilmiynazariy manba vazifasini o'tadi. Maqolada qiyosiy-tarixiy, tarixiy-madaniy, qiyosiy-analitik metodlardan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

"Alpomish" dostonida turli-tuman o'zbek urf-odatlarini va oilaviy-maishiy marosimlari muayyan badiiy ifoda etilgan. Ushbu doston o'zbek qahramonlik eposining eng yorqin va badiiy barkamol namunasi bo'lib, uning syujeti, asosan, o'zbek xalq marosimlari tasviridan tashkil topganligi bilan alohida e'tiborni tortadi. Jumladan, unda oilada farzand tug'ilishi, tug'uruq jarayonida momo doyalarning xizmat ko'rsatishi, farzandga ism qo'yish, uni etakka solmoq, beshik to'yi qilish, to'ydan oldin maslahat uyushtirish, to'yga jarchi qo'yish, sunnat to'yi, to'yda to'ychiga to'yona berish, o'g'il-qiz chaqaloqlarni bir-biriga atashtirib beshikkirti qilish yoki ro'mol o'rab atashtirish, bolaga ikkinchi ism berish, sovchilik, sovchilarni kutish va kutish, ularga rozilik berish alomatlarini, nikoh to'yidan oldin qallicqa bormoq (qallic o'yini qilish), kuyovga shart qo'yish, kuyov uchun to'qqiz tovoq, kuyov tovoq qilish, kelin-kuyovni olovdan aylantirish, qiz yashirdi, chimildiq ildi, kuyov navkar va vakil otalarni belgilash,

it irillar, oyna ko'rsatar, soch siypatar, qo'l ushlatar, kuyov uloq, yuz ochdi, baqan (tayoq) tashlamoq, solim bermoq, o'lan aytmoq, to'yga dasturxon qilib borish kabi turlituman o'zbek urf-odatlari va oilaviy-maishiy marosimlari muayyan badiiy ifoda etilgan. Asosiysi shundaki, ana shularning tasviri doston syujetidagi voqealarni, uning motivlar strukturasi vujudga keltirgan.

"Alpomish" dostoni syujetida aks ettirilgan qaysidir bir marosim hozirgacha maishiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lsa, qaysinisidir hozirgi maishiy turmushda mavjud emas, ya'ni o'tkazilmaydi. Shu jihatdan, dostonda o'z ifodasini topgan marosimlarni uch tipga bo'lib o'rganish mumkin:

1) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rniga to'la ega bo'lgan marosimlar (bunga sovchi qo'ymoq, oyna ko'rsatar, to'qqiz tovoq, olovdan aylanmoq kabi va h.k.);

2) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rnini qisman saqlab qolgan marosimlar (bunga beshikkirti qilmoq, it irillatar, kampir o'ldi, kuyovga kelin tomonidan shartlar qo'yilishi kabi va h.k.)

3) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rnini batamom yo'qotgan marosimlar (bunga farzand tug'ilishidan oldin otaning ovga jo'nab ketishi, tushni ta'birlash marosimi va h.k.).

"Alpomish" dostonida badiiy aks ettirilgan marosim va urf-odatlarni bunday tasniflab o'rganish hozirgi kunda xalqimiz hayotida saqlanib qolgan va qolmagan marosimlar haqida bilib olish imkonini yaratadi. Shuni alohida ta'kidlash ham kerakki, dostonda marosimlar tasviri berilar ekan, hech qachon ular to'liq va batafsil bayon etilmaydi. Faqat unga xos eng muhim qirralar u yoki bu obraz faoliyatiga bog'lab, u yoki bu badiiy detal vositasida ifoda etiladi, xolos. Ma'lumki, insonning tug'ilishi, uning hayotidagi har bir muhim yutug'i, kamoloti, hatto vafoti oilada maxsus marosimlar orqali qayd etiladi. Bunday oilaviy-maishiy an'analar barcha xalqlar orasida keng tarqalgan. Inson hayotiga aloqadorligiga ko'ra oilaviy-maishiy marosimlar ikki katta guruhga bo'linadi.

1. To'y marosimlari.

2. Motam marosimlari.

To'y va motam marosimlari ma'lum bir oila hayotiga, insonlarning maishiy turmush sharoitiga daxldorligi tufayli oilaviy-maishiy marosimlar sirasiga kiritiladi. Ular rang-barang bo'lib, kattagina qismi to'y marosimlarini tashkil qiladi. To'y tadbirlari inson hayotidagi quvonchli daqiqalarni qayd etsa, aza marosimlari esa, aksincha, inson turmushidagi ayriliq, yo'qotish, g'amli lahzalarni qayd etadi.

“Alpomish” dostonida bu oilaviy-maishiy marosimlarning har ikkalasi bilan bogʻliq urf-odatlar talqin etilgani kuzatiladi. Masalan, dostonning ikkinchi qismida amakisi Boysarini qalmoqshoh Toychaxonning zulmidan qutqarishga otlangan Alpomishning alamzada Surxayl qoʻllagan hiyla tufayli bandilikka giriftor boʻlishi sabab yurtiga etti yil qaytolmagani odamlar oʻrtasida u haqda “oʻldi” degan ovoza yoyilishiga olib keladi. Oradan ancha vaqt oʻtgach, Alpomishning yaqinlari uning qaytmaganini koʻrib, vafot etganiga ishonib, aza ochadilar. Dostonda bu voqelik shunday ifoda etiladi: “Oʻlib ketgan deb yurtga necha martadan ovoza boʻlib ketdi. Endi oʻlganini aniq bilib, umidini uzib, koʻnglini buzib, qora kiyib, bularning qarindoshlari aza tutib qoldi. Aza bilan bir yil oʻtdi, bir yildan keyin yil oshi berib, azasini ochdi”. “Alpomish” dostonida uchraydigan bu qaydlar aza tutish behad qadimiy anʼanalardan boʻlganligini dalillay oladi. Marhum xotirasiga bagʻishlab oʻtkaziladigan motam marosimi “aza tutdi” va “azadan chiqdi” yoki “aza ochdi” singari ikki katta uzvdan tashkil topadi.

Xotin- qizlar orasida motam marosimida turli mavzulardagi yigʻi va yoʻqlovlar keng ijro qilinishi kuzatiladi. Odatimizga koʻra, oilada er oʻlsa, uning beva qolgan ayoli “vo, toʻram” deb yigʻi beradi. Shu anʼanaga muvofiq “Alpomish” dostonida azador Barchinoyning eriga yigʻi qilib, unga bagʻishlab aytgan quyidagi aytimi keltirilgan: Men yigʻlayman, toʻram deyman mugʻoyib,

Hozirgi ketishi tiriklay gʻoyib,

Kecha-kunduz men yigʻlayman sargʻayib,

Buning molu mulki hozir besoyib.

Toʻram oʻlib unda qolgandir gʻarib,

Kinga aytib yigʻlay dardimni yorib.

“Alpomish” dostonida odob-axloq bilan bogʻliq urf-odatlar talqini ham uchraydi. Masalan, Barchinning Alpomishga yuborgan choparlaridan biri Qoʻngʻirot eliga Boyboʻrining davlatxonasiga etgach, Boyboʻrini koʻrib, unga ot ustidan turib salom beradi. Bularni koʻrib, Boyboʻri: “Bular qanday odam ekan, beadablik bilan salom berdi menga”, – deya jahli chiqadi. Choparlar Boyboʻriga Barchinning arizasini chiqarib beradi. Boyboʻri arizani oʻqib koʻrib, kelganlar Barchinning chopari ekanini biladi. Shundan soʻng jahlini unutilib, oʻn mahramiga buyurib, choparlarni bitta-bitta otdan koʻtarib tushirtiradi. Ularga xizmat koʻrsatishni buyuradi, biroq arizani hech kimga bildirmay, olib borib sandiqqa solib qoʻyadi. Choparlar yigirma kun yotib, xoʻp izzat-ikrom koʻrishadi. Ularni rosa ziyofat qiladilar. Arizaning javobi boʻlavermagach, choparlar joʻnaymizga tushib qolishadi. Boyboʻri choparlarga zar-zebar inʼom berib, “xush kelibsan”

qilib, yo'lga solib, choparga shunday gap tayin qiladi: "Bundan ketgancha, Qo'ng'irotdan muzofotidan o'tgancha, Qalmoq viloyatiga etgancha, yo bir o'tinchiga, yo bir podachiga, yo cho'lda yurgan cho'ponga, «biz Barchinning kelgan chopari bo'lar edik», – deb og'zingdan chiqarsang, odam buyuraman, keyiningdan quvib etadi, boshingga qamchi chotadi, badaningni bo'zday qilib yirtadi, olib kelib dorga tortadi, og'zingdan chiqarmay ketgin", – deb tayinlaydi.

"Alpomish" dostonida oilaviy-maishiy marosimlar, urf-odatlar bilan bir qatorda ayrim irim-sirimlar, e'tiqodiy inonchlar ifodasi ham ko'zga tashlanadi. Jumladan, dostonida "ot o'yini" tasvirining alohida berilishi shunchaki emas. Chunki xalqimiz orasida "ot o'yinini ko'rgan kishi baxtli bo'ladi" degan ishonch bor. Shuning uchun hozirgacha to'ylarda "ot o'yini" namoyish etiladi. Buning uchun ot niqobini kiyib olgan kishi to'y davrasini aylanib, o'yin ko'rsatadi. To'yga yig'ilganlar esa unga hadya berishadi.

O'zbek folklorshunosligida xalqning o'lim hodisasi bilan bog'liq qarashlari, motam, ziyorat jarayonlariga munosabat masalalarini maxsus tadqiq qilgan olim D.O'raeva odamlarning qabriston yonidan o'tib ketayotganda yoki qabristonga kirib borishda yotganlar ruhiga salom berish odati borligini bildirib o'tadi. Shu odat va tushunchaga muvofiq "Alpomish" dostoni qahramoni ham qabristonda yotib qolish uchun tashrif buyurar ekan, shunday deydi: Assalom alaykum, ahli quburlar, Bir kecha mazgil-joy sizdan so'rayman, Osmonda arvohtarlar, ko'kda malaklar, Bir kecha mazgil-joy sizdan so'rayman. Ruxsat bersang, mozarotlar, qo'naman, So'rasang, gapingga javob beraman.

Xalq orasida qabristonlar – chiltonlarning manzilgoh joyi degan qarash bor. Shuning uchun dostonida ham Alpomish o'zi tashrif buyurgan mozarotda Shohimardon pirini chiltonlar bilan suhbatda uchratadi. Shohimardon piri uni ko'rib, chiltonlarga: "Bul bachcha bizning muridimiz bo'ladi, bugun sizlarga mehmon bo'ldi. Ko'nglini naza qilmay, vaqtini xushlab jo'natingizlar", – deydi. Chiltonlar esa: "Bu bachcha Shohimardon pirning muridi ekan. Bizning suhbatimizda bo'ldi, vaqtini xushlay olmadik", – deb ilmi karomat bilan Chilbir cho'lidan, Oyna ko'lidan, baxmal o'tovda uxlab yotgan eridan Barchinning ruhini tanidan olib keldi. Alpomish uxlab yotgan eridan buning ham ruhini tanidan oldi. Alpomishning ruhi bilan Barchinning ruhini o'rtada bir erga qo'ydi. Bir kosa sharobi antahur chiltonlardan Barchinning ruhiga tegdi. Barchinning ruhi sharobni qo'lga olib, Alpomishni ko'rib, bir o'zi ichgani ko'ngli bo'lmay, Alpomishning ruhiga oling-oling qilibdi... Barchinning ruhidan bu so'zni eshitib, Alpomishning ruhi ham so'z aytibdi. Fayzi sahar vaqtiga etganda chiltonlar Barchinning ruhini yana taniga kirgizib qaytibdi. Alpomishning ruhini ham

taniga kirgizibdi. Erta-mertan tong otsa, Alpomishning oqshomgi ko'rgan odamlari yo'q, bir o'zi qolibdi ekan". Alpomish va Barchin bo'lgan voqealarni tush anglab, vaqti xush bo'libdi. Alpomish yana bir oqshom yo'lida uchragan cho'ponlarning qo'shxonasida tunab qoladi. Cho'ponlar: "Shu yo'lovchi bizga aylana berdi, Qo'ng'irotdan kelayotgan Alpomish eznamiz chiqib qolsa ham ajab emas" deb, Boychiborning jilovidan ushlab, eznasini mehmon qila boshlab, ostiga shim bilan kebanakni to'shab tashlab, ziyofatga qo'yni so'yishadi. Charchab kelgansizdir, ezna, suyanib o'ltiring, deb xurjuni bilan unni olib kelib qo'yishadi. Eznasini mehmon qilib siylaydi. Boychiborni oq shuvoqqa boylaydi.

XULOSA

Xullas, "Alpomish" dostonida Qo'ng'irotdan qabilasida patriarxal-urug'chilik alomatlari yemirila boshlagan davrlarda oila uchun kurashning jamiyat ijtimoiy munosabatlarida muhim rol o'ynaganligi real ko'rsatilib berilgan. Bunda oilaning barpo bo'lishida, uning mustahkamligini ta'minlashda oilaviy-maishiy marosimlarning o'rni va ahamiyati Alpomish va Barchin obrazlari munosabati misolida badiiy yoritilgan. Jamiyat va inson hayoti, maishiy turmush masalalarini o'ziga xos reallikda badiiy aks ettirgan.

"Alpomish" dostonida qahramonlik va go'zallik haqidagi xalq ideallari kuylangan. Doston maishiy hayot detallariga juda boy. U real hayot epizodlarini keng qamrab olganligi bilan ajralib turadi. "Alpomish" dostoni xalqimizning maishiy hayotini juda keng ko'lamda badiiy ifoda etganligi jihatidan alohida e'tiborni tortadi. Unda oilaviy-maishiy marosimlarning turli ko'rinishlari tasvirlangani kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алпомиш. Достон. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси / Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчилар Ҳ.Зарифов ва Т.Мирзаев. – Т.: Шарқ, 1998. – 400 б.
2. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – 304 б.
3. Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Т.: Фан, 1986. – 216 б.
4. Сафаров О. Ўзбек болалар поэтик фольклори. – Т.: Ўқитувчи, 1985.– 175 б.
5. Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклори. – Т.: Фан, 2004. – 120 б.

